

homens negros por vir: jovens pretos e um futuro em construção

men to come: young black people and a future under construction

Paulo Melgaço da Silva Junior

Professor Colaborador no Programa de Ensino das Artes Cênicas - UNIRIO
Vice-Diretor na Escola Estadual de Dança Maria Olenewa
Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro
Professor de Artes em Escola Municipal - Duque de Caxias
Rio de Janeiro

Orcid: <http://orcid.org/0000-0002-4301-9305>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13766133>

Resumo: O objetivo central deste texto é refletir em que medida os adolescentes negros da periferia urbana de Duque de Caxias buscam construir seus futuros como homens negros a partir de suas vivências e experiências de vida em suas comunidades. Para tal foi realizada uma pesquisa qualitativa buscando conhecer histórias de vida de quatro alunos do 9º ano de uma escola pública municipal que se autodeclaravam negros e assumiam diferentes orientações sexuais. Para guiar as discussões esse estudo o autor se apoia nas discussões de masculinidades, interseccionalidades e masculinidades negras. O estudo revelou a importância de se conhecer diferentes histórias de vidas, a necessidade de se construir políticas públicas voltadas para jovens negros e sobretudo que estes adolescentes percebem todas as dificuldades e limitações de ser homem negro no Brasil e buscam caminhos, principalmente, via escolarização para construir seus futuros tentando fugir das armadilhas de um presente fácil.

Palavras-chave: (1) Masculinidades negras; (2) Homens por vir; (3) Histórias de vida; (4) Expectativas de futuro; (5) Duque de Caxias.

Abstract: The central goal of this article is to reflect on the extent to which black adolescents from the urban periphery of Duque de Caxias seek to build their futures as black men based on their experiences and life expectations in their communities. Qualitative research was carried out seeking to learn about the life stories of four 9th grade students from a municipal public school who declared themselves as black with different sexual orientations. To guide the discussions, this study is based on discussions of masculinities, intersectionalities and black masculinities. The study revealed the importance of knowing different life stories, the need to build public policies aimed at young black men and, above all, that these teenagers realize all the difficulties and limitations of being a black man in Brazil and seek ways, mainly through schooling, to build their futures trying to escape the traps of an easy present.

Keywords: (1) Black masculinities; (2) Men to come; (3) Life stories; (4) Future perspectives; (5) Duque de Caxias.

Reflexões iniciais

As perspectivas de futuro para um jovem negro morador das periferias urbanas do Rio de Janeiro, e arrisco a dizer do Brasil, evidenciadas por dados estatísticos não são amistosas. O atlas da violência mostra que um jovem negro está mais propenso à morte violenta do que um jovem branco (CERQUEIRA & BUENO 2024). Ao mesmo tempo, Hiromi & Gois (2019) destacam que nas escolas meninos negros são os que mais evadem e reprovam e mostram que entre os jovens do sexo masculino menos da metade (49,3%) conseguiu seguir o percurso regular até o final do Ensino Médio. De acordo com os estudos de Melo (2022), a repetência e o abandono escolar destes jovens negros é tão grande que passa a ser naturalizado pelos/as professores/as. Por outro aspecto Silva Junior & Borges (2018) afirmam que as múltiplas masculinidades destes jovens negros estão relacionadas à hipersexualização de seus corpos, à força, à prontidão aos atos sexuais.

Contudo, a partir de minha experiência enquanto professor há mais 20 anos em uma escola pública localizada na periferia de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, sempre trabalhando com jovens negros, constato que vários rapazes fogem a regra e buscam escrever suas histórias de vida a partir de outras perspectivas. Assim, neste artigo, pretendo refletir sobre adolescentes negros e seu processo de construção de masculinidades que não estão nos dados estatísticos e que no futuro, como adultos, certamente irão reivindicar outro olhar para os homens racializados.

Nesta perspectiva, o objetivo central deste texto é refletir em que medida os adolescentes negros da periferia urbana de Duque de Caxias buscam construir seus futuros como homens negros a partir de suas vivências e experiências de vida em suas comunidades de maneira diferente das naturalizadas e evidenciadas em estatísticas. Argumento, com base em Silva Junior (2014) e Silva Junior & Melgaço (2020), que é preciso conhecer estes jovens, ouvir suas histórias, problematizar suas realidades para que, na relação com eles, possamos tentar construir um futuro mais justo por meio de políticas públicas e ações sociais, educacionais e de saúde.

Como esta proposta se preocupa com uma realidade que não pode ser quantificada, respondendo a questões muito particulares, trabalhando um universo de significados, crenças, valores e que correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (SPINDOLA & SANTOS, 2003), a opção foi pela metodologia “histórias vidas”. Com esta metodologia, acredito ser possível conhecer as formas com que o indivíduo se insere e atua no mundo e no grupo do qual ele faz parte, assim como, quais suas perspectivas de futuro. É relevante destacar que é por meio de nossas narrativas autobiográficas que nossas histórias de vida e experiências tomam sentido e contribuem para a projeção de nosso futuro (SILVA JUNIOR 2024).

Para tal, foram convidados quatro alunos do 9º ano de duas escolas públicas municipais que se autodeclaravam negros, se reconhecem como retintos e assumem diferentes possibilidades de vivenciar suas masculinidades e orientações sexuais. Os pré-requisitos iniciais foram: a adequação idade/ano de escolaridade, as notas alcançadas no início do ano letivo e, sobretudo, a não invisibilidade destes adolescentes pelos/as professores/as ao longo dos Conselhos de Classe do primeiro e segundo bimestre de 2024.

Neste momento, apresento os rapazes¹: Alberto (14 anos), Fernando (13 anos) e José (14 anos) se autodeclararam heterossexuais, embora o segundo afirme que não iniciou sua vida sexual e nunca namorou. Alex (14 anos) afirma que está muito novo para definir sua sexualidade, que no momento pode se relacionar com homens e mulheres. No entanto, afirma que muito na escola o considere gay. As entrevistas foram gravadas e transcritas pelo entrevistador e cada uma teve a duração de aproximadamente 40 minutos. O clima de cada conversa foi de total descontração, uma vez que todos os entrevistados já me conheciam há alguns anos, por terem sido meus alunos desde o 6º ano e convivido com eles e vários de seus pais ou responsáveis no cotidiano escolar.

Como argumentei em textos anteriores (SILVA JUNIOR 2014, 2024, SILVA JUNIOR & BORGES 2018, SILVA JUNIOR & MELGAÇO 2020), é importante olhar para as histórias de vida de maneira interseccionada (CRENSHAW 2004) como uma estratégia para tentar compreender as diversas linhas de subordinação sofridas pelos jovens a partir de suas diversas vivências e experiências nas comunidades, nas escolas e, sobretudo, com seus familiares, pois elas certamente afetarão as diferentes formas de projeção e idealização de futuro. Assim, as experiências de masculinidades e de coconstrução como “homens por vir”, aqui analisadas, devem ser entendidas como eventos historicamente localizados, que produzem novas possibilidades de explicações para a realidade.

Tem-se argumentado (SILVA JUNIOR 2024; SILVA JUNIOR; MELGAÇO 2020, por exemplo) em consonância com Vigoya (2018), que pensar em masculinidades é pensar em comunidades de pertencimento, ou seja, grupos de sujeitos que de uma determinada maneira criam regras, normas que disciplinam corpos e buscam essencializar características físicas, biológicas e raciais para naturalizarem e se definirem como homens. De acordo com Connell (2000; 2016), trata-se de uma construção social mutável a partir da cultura, obviamente marcada pelas relações de poder, nos mostrando que as masculinidades não podem ser tomadas como imutáveis ou essência. Elas são fluidas, contraditórias e em constantes modificações.

Segundo Connel (2000, 2016) existe um modelo de masculinidade a ser perseguido, baseado na racionalidade e no patriarcado, que ela denomina

¹ Destaco que os nomes são fictícios e foram aleatoriamente escolhidos pelos rapazes.

de masculinidade hegemônica, esse entendimento é orientado pelo modelo de homem branco/cristão/heterossexual/classe alta/colonizador que buscou se autodefinir e definir todos ao seu redor. Este modelo foi definido pela autora como masculinidade hegemônica ao mesmo em que os modelos que não atendem a esta norma, seja por questões de raça, de orientação sexual, de posicionamento social, entre outros, são considerados como subordinados. Vigoya (2018) destaca que será a partir deste modelo de masculinidade que os homens serão avaliados, incluindo aqueles que questionam as regras ou que não podem assumi-la subjetivamente.

Sousa (2022) destaca que este modelo carrega consigo a lógica ocidental de pensamento que tem sido aplicada como modelo de leitura aos sentidos e experiências masculinas. Porém, ele apaga diversas possibilidades e realidades de ser de homens e mulheres, produzindo uma masculinidade tóxica. Com isso, respalda homens a serem homens a partir do uso de uma série de violências e práticas justificadas pelo patriarcado.

Ao interseccionar masculinidades e raça², as masculinidades negras foram consideradas por Connell (2000) como subordinadas, marcadas por estereótipos. Contudo o homem negro acabou por construir sua masculinidade pautada neste modelo cis-heterossexual branco, sem levar em conta as relações de poder exercidas pelo branco. Ou seja, de acordo com Pinho (2004), o movimento social negro acabou por construir um masculinismo negro com pressuposição de uma identidade negra que é masculina. Com isso, excluindo as diversas possibilidades de masculinidades negras e as mulheres.

É neste sentido que venho defendendo em alguns trabalhos (SILVA JUNIOR 2014; SILVA JUNIOR & MELGAÇO, 2020; SILVA JUNIOR 2024) que no Brasil existe uma dupla perspectiva em relação aos homens negros, um misto de exaltação e subordinação. Em outras palavras, os homens negros buscaram ressignificar os sentidos da masculinidade subordinada valorizando sua sexualidade.³ Assim, a partir do pênis e uso da força, que o animalizavam e o infernizavam, o homem negro passa a construir sua masculinidade se apropriando da estrutura falocêntrica e, com isso, se considerando superior a outros homens a partir da força física e potencial sexual. Contudo, em outros aspectos, como a escolaridade, o emprego, os

² Aqui me apoio em Quijano (2001) para afirmar que raça não está relacionada a biologia. Trata-se de uma fantasia móvel que serviu tanto para reclassificação das pessoas do planeta, como forma de controle social e de desenvolvimento do capitalismo mundial.

³ Podemos ler em Silva Junior (2014) que os construtos raça e sexualidade foram produzidos discursivamente, no período de colonização quando no século XVIII Charles Linnaeus propôs a existência de quatro raças, assim classificando-as: o branco europeu, aquele que é gentil e inventivo; o vermelho americano, o obstinado; o amarelo asiático, melancólico e ambicioso; e o negro africano, indolente e negligente, ao mesmo tempo detentor de pênis grande e cérebro pequeno (o oposto dos homens brancos).

locais de moradia, este homem negro, com algumas exceções, continua ocupando as camadas mais baixadas da pirâmide social.

É relevante destacar que, conforme diversos autores denunciaram, entre eles, Pinho (2004), Silva Junior (2014) e Sousa (2022), este modelo de masculinidade negra é tão prejudicial para sociedade como para o próprio homem negro. Além de ser tóxico e não aceitar no público outras expressões de sexualidades⁴, ele se torna violento e acaba por não valorizar caminhos possíveis, como o dos estudos e engajamentos sociais. Assim, se tornando números estatísticos como os apresentados no início deste texto: o menor índice de escolaridade, as maiores evasões escolares, os piores empregos e subempregos, as maiores vítimas da violência.

É neste cenário que esta pesquisa busca apresentar novas possibilidades de futuro, com base nos relatos de adolescentes negros, que a partir de experiências negativas com homens negros próximos ou da ausência deste modelo como referência, estão buscando construir, por meio do processo de escolarização, um modelo positivo de masculinidade negra.

A seguir, apresento as histórias de vida que motivaram as mudanças.

As referências (im)possíveis de homem negro

Resgatar histórias de vidas que indicaram mudanças é o propósito desta seção. Os jovens entrevistados contam que não possuíram diretamente uma referência positiva de homem negro em suas vidas. Contudo, destacam que esta ausência de exemplos, serviu para que eles pudessem pensar em construir um futuro diferente, e repetindo, aquilo que eles consideravam erro de seus familiares.

Alberto nos conta que seu pai morreu, era envolvido com drogas e foi assassinado antes dele nascer. No entanto, o fato que mais o impressionou e fez com que ele tivesse certeza de que não entraria para este mundo foi a morte do tio.

Meu tio, irmão do meu pai, também era envolvido, e os homens pegaram ele e amarraram na linha do trem. Ninguém podia ajudar porque eles estavam armados vigiando, ele ficou um tempo amarrado, até o trem passar. Lembro de minha avó, chorando, rezando e pedindo pelo amor de Deus para eu não entrar neste mundo. Eu tinha 8 anos na época.

Segundo o adolescente, a partir daquele momento sua avó o aproximou muito da família e passou a cuidar dele e do irmão mais velho. Ela sempre

⁴ Essa afirmação baseia-se em pesquisas como a de Caetano & Silva Junior (2018), Silva Junior & Borges (2018), entre outras, nas quais homens negros admitem terem vividos experiências homossexuais e bissexuais no campo privado, mas não aceitam expressões da homossexualidade em público.

apoiou que os dois estudassem e foi a responsável pelo acompanhamento dele na escola. Não há homens próximos na família, já que não há relação com os dois avós (paterno e materno). Os tios eram envolvidos e eles não se aproximam deles.

Fernando não conheceu seu pai, mora com a mãe e o padrasto. Possui cinco irmãos, dois filhos do atual companheiro da mãe e os outros de pais diferentes. O jovem tem pouco contato com o pai, sabe que ele mora na comunidade e possui diversos filhos com mulheres diferentes. Ele não sabe e nem se preocupa em saber quantos irmãos possui por parte de pai. Em relação ao padrasto, ele trabalha como auxiliar de serviços gerais, em uma rede grande de supermercados, possui ensino fundamental.

O pai de José, de acordo com o jovem, investiu para ser jogador de futebol. Pouco estudou, cursou o Ensino Fundamental, chegou a treinar em um clube grande do Rio de Janeiro. No entanto, começou a beber muito cedo, ia muito para as noites, saía com mulheres. Foi quando engravidou a mãe dele, na época, ele com 18 e a moça com 16 anos. Chegou a morar junto com ela. Uns anos depois foi dispensado pelo clube, não conseguiu outro. Ele aumentou a bebida, *“bebe muito até hoje”*. *“Minha mãe se separou dele porque estava muito violento”*, de acordo com o jovem ele chegou a bater nos dois várias vezes. Ele sabe onde encontrar o pai, mas não o procura. Sabe apenas que aos trinta e poucos anos o pai faz bicos na construção civil.

Destes quatro, o único que mora com o pai biológico é o Alex. Em sua casa, moram pai, mãe e três filhos. Sendo o entrevistado o mais velho. Apesar de morar com o pai, ele diz que não são muito próximos. O pai trabalha muito, possui um emprego de porteiro no Rio e faz uma série de bicos. Segundo o jovem, o pai possui Ensino Médio, mas nunca foi ligado na escola, o diploma nunca foi a base para a busca de novos caminhos.

Como podemos perceber acima, são histórias que refletem as trajetórias destinadas aos homens negros (SILVA JUNIOR 2014). Fato que acaba por justificar Connell (2000) ao classificar estas masculinidades como subordinadas ou marginalizadas. O primeiro entrevistado, Alberto, narrou sobre as mortes violentas do pai e do tio, que vem ao encontro do que Cerqueira & Bueno (2024) nos mostram, ou seja, como os homens negros a partir dos 14 anos de idade são os mais suscetíveis às mortes violentas.

Outra questão a ser pensada: a ausência do pai. Diversos adolescentes reclamam a ausência do pai negro. Afirmam que falta afeto, presença, apoio, é possível perceber isto nas falas dos entrevistados. Silva Junior (2024) defendeu o argumento de que diversas gerações de homens negros não aprenderam a ser pais. Trata-se de um processo histórico, no qual, estes homens não tiveram oportunidades de formar famílias. No período escravocrata eles não eram donos de seus corpos e vidas. No pós abolição, com as políticas de branqueamento, o homem negro era o primeiro ser que deveria estar extinto. Logo após, ele será visto como o malandro, aquele hipersexualizado que destrói famílias, o risco para a mulher. Soma-

se a tudo isto, o desemprego, os baixos salários e precárias condições de vida (SILVA JUNIOR 2014). Tudo contribui para este universo de ausências, falta de afeto e cuidado que a paternagem necessita.

Contudo, de acordo com uma pesquisa realizada por Silva Junior (2024) com jovens negros que futuramente poderão ser pais e baseado em uma série de campanhas presentes nas redes sociais, podemos vislumbrar perspectivas diferentes de paternidades para homens negros. Certamente, no futuro, teremos outros modelos de paternidades negras.

A importância de interseccionar masculinidades, raça e classe social (CRESHAW 2004) é perceber as linhas de opressão e marginalização que perpassam a vida social deste homem negro morador das periferias urbanas, o que certamente dificulta a possibilidade de serem percebidos como referencial positivo para as outras gerações. É relevante destacar que para os quatro entrevistados, cada um a seu modo, estas referências serviram para mostrar aquilo que eles não queriam para o futuro.

“Eu não quero ter um diploma de escola e não poder usar para nada, porque eu não aprendi nada” (Alex). “Minha avó nunca deixou a gente se misturar com o pessoal da favela. Ela sentia que não era boa pessoa, ela cortava contato. Ela sempre fez de tudo para gente estudar... não aguentava ver os homens da família morrendo envolvidos” (Alberto). “Eu gosto de esportes, sou até razoável no futebol, mas desde pequeno ouvindo meu pai falar, e vendo minha mãe sofrer pelo futebol... não dava, não queria aquilo para mim (José).

A escola foi uma possibilidade para estes jovens, talvez inconscientemente, um caminho para buscar oportunidades. Conforme destacarei na próxima seção.

Vivenciando o cotidiano escolar

Como dito acima, os jovens envolvidos na pesquisa são de duas escolas diferentes, porém os conheço no mínimo há quatro anos. Leciono nestas escolas há mais de vinte anos, fui professor dos pais do José, sua mãe foi uma das entrevistadas do meu trabalho de doutorado (SILVA JUNIOR 2014). Acompanho a saga da avó do Alberto desde o assassinato do pai, seus filhos estudaram nesta escola que leciono. Em outra escola fui professor do pai do Alex. Faço questão de registrar estes fatos, para o/a leitor/a perceber as relações sociais que acontecem em uma comunidade e como estão imbricados as relações pesquisador, entrevistados e o desejo de futuros melhores possíveis.

É um grande diferencial perceber alunos negros que fogem às estatísticas e aos discursos e reclamações rotineiras de que são os mais indisciplinados, desinteressados. Os quais são considerados os piores em

sala, os primeiros a serem expulsos, só se sobressaindo no mundo dos esportes, como revelam diversas pesquisas, entre elas: Silva Junior & Borges (2018), Hiromi & Gois (2019), Melo (2022). Ou, infelizmente, nos depararmos com diversos ex-alunos mortos das formas mais violentas possíveis, conforme apontam Cerqueira & Bueno (2024) em seu estudo.

Nascidos entre 2010 e 2011, todos ingressaram nas respectivas escolas aos cinco anos de idade. Talvez pela falta de opção, não existem muitas escolas públicas municipais na mesma região, ou por ser tradição das famílias naquelas comunidades, eles continuam na mesma escola. Este fato facilita acompanhar suas trajetórias escolares. Como professor de Arte, eu os conheci a partir do 6º ano de escolaridade e os acompanho até hoje, no 9º ano.

Esta geração de alunos vivenciou os efeitos da Covid 19 quando as escolas foram obrigadas a mudarem suas rotinas, ao instituir o modelo de ensino à distância. Segundo Artes (2021), essa nova realidade de ensino aumentou as desigualdades sociais e prejudicou principalmente a população negra e pobre do país. Na época, os quatro jovens estavam no quarto ano de estudos, momento importante para a consolidação do letramento e do aprendizado. Nenhum possuía computador em casa ou celular com internet disponível para realizar as atividades remotas. Eles nos contam que as responsáveis iam semanalmente buscar os trabalhos na escola para que pudessem fazer e retornar no final de semana.

Alex destaca que sua mãe ia sempre a escola antes do trabalho pegava os exercícios, ele fazia, quando podia, ela ajudava, quando não, anotava as dúvidas para a professora corrigir. Depois entregava estes e trazia outros. Alberto se lembra da avó utilizando do *wifi* da padaria ao lado para que ele pudesse estudar no celular quando ela voltava do trabalho. Neste caso, os adolescentes contrariaram as estatísticas apresentadas por Artes (2021), ao não figurar entre a população negra que abandonou ou não realizou as atividades, apesar da precariedade.

No momento atual, são alunos com notas bem acima da média em comparação com outros colegas. Alberto e Fernando se destacam bastante em matemática e sempre se saem muito bem nas olimpíadas das disciplinas. Apesar de praticarem esportes, frequentarem as aulas de educação física e também possuírem boas notas nesta disciplina, os jovens contrariam o que Connell (2000, 2016) e Silva Junior & Borges (2019) afirmam quando indicam que o lugar de destaque dos alunos negros é a prática esportiva. A autora buscou em suas pesquisas mostrar que os homens negros possuem facilidade para atividades em detrimento as atividades racionais/intelectuais. Por sua vez, Silva Junior & Borges (2018), em conversa com alunos das periferias da mesma cidade, destacaram que os jovens pesquisados eram constantemente convidados a se retirarem das salas de aula e se destacavam como líderes dos times de futebol. Nesta pesquisa, os alunos não veem os esportes como o único caminho oferecido pela escola, praticam as atividades, mas sem

dedicação excessiva. Com notas boas, se examinarmos as fichas de ocorrência destes alunos, ao longo dos anos não encontramos nenhum registro de ocorrência. Para acompanhar a percepção dos/as professores/as destaco as reuniões do Conselho de Classe na próxima seção.

Observando reuniões do Conselho de Classe

Ao final de cada bimestre, cada escola realiza seu conselho de classe (COC), que consiste no momento no qual os/as professores/as podem refletir e discutir sobre o desenvolvimento das turmas, seus problemas e possíveis caminhos a serem tomados. Como disse no início, os jovens participantes da pesquisa são alunos de duas escolas diferentes. Na escola A onde estudam Alex e Alberto participei dos COC do primeiro e segundo bimestre. Na outra escola, onde estudam os outros dois, participei do segundo COC.

Nestas reuniões, os/as professores/as sempre apontam os/as alunos/as destaque, ou seja, aqueles/as que podem ser considerados exemplo de participação, aprendizado. No segundo bimestre, os quatro jovens estavam entre os destaques e de um modo geral receberam elogios dos profissionais presentes. Um fato me chamou a atenção, o professor de matemática elogiou o Fernando e disse que alguns alunos eram bons e que ele estava trazendo exercícios extras para eles se prepararem para os exames de seleção das Escolas Federais. Aproveitei o ensejo e racializei a conversa, destacando que há anos não via alunos negros se destacando desta forma. Imediatamente o professor colocou que não era uma questão racial, que ele não olhava os alunos pela cor, confirmando o que Quijano (2001) mostra quando afirma que a raça é vista como uma fantasia, o que permite hierarquizar as pessoas, principalmente quando os inferiores são sempre os negros. Em caso de destaque não precisa pensar na raça. Precisei argumentar e chamar a atenção de todos e todas que os alunos (do sexo masculino) considerados indisciplinados, irresponsáveis, com baixo rendimento eram negros. Com isso, enquanto não começássemos racializar e generificar sucessos e fracassos as trajetórias escolares não conseguiríamos pensar em uma escola para todos.

Entre masculinidades e sexualidades

É importante pensar como estes jovens estão construindo suas masculinidades e experienciando seus corpos sexuados. De acordo com Silva Junior (2014), a maioria dos jovens negros moradores das periferias urbanas iniciam sua sexualidade muito cedo. Assim, virilidade, masculinidade e heterossexualidade estão imbricadas e naturalizadas na vida dos garotos e os colocam como superior a outros garotos (SIVA JUNIOR & BORGES 2018). No entanto, ao longo da entrevista, os adolescentes não destacaram a hipersexualidade, o desejo compulsivo pelo sexo, ou esta visão de

superioridade em relação aos outros por se compararem aos adolescentes não negros.

Fernando destacou que nunca namorou e não pensa em sexo neste momento. Seu sonho é estudar para conseguir fazer prova e passar para uma Escola Federal. Gostaria de fazer faculdade, prestar um concurso público e poder construir uma vida melhor.

Alex também declarou que ainda não namorou com garotas. Porém, já se relacionou com garotos, sendo assim, não se julga virgem.

Eu não tenho essa de querer transar com todo mundo como alguns colegas da escola possuem... alguns parecem que estão no cio, se a menina dá mole, lá vão eles. E outros com meninos e meninas. Eu não sou assim.

Alberto e José possuem namoradas. São rapazes altos, fortes, que não aparentam a idade que possuem. O primeiro ainda é virgem, o segundo possui algumas experiências sexuais. Em comum, não acreditam e não se preocupam com o discurso que diz que todo homem negro é superior sexualmente em relação ao homem branco.

Como podemos verificar, nos posicionamentos apresentados acima, os adolescentes buscam construir suas múltiplas masculinidades negras sem preocupação com modelos preestabelecidos de homens negros, sem a preocupação em afirmar a heterossexualidade ou a influência do discurso que relega o negro a incontingência sexual conforme mostra Silva Junior & Borges (2018), Sousa (2022), Vigoya (2018) entre outros.

Para não concluir: sonhos para formar homens negros no futuro

A questão que esteve implícita ao longo deste texto foi como quatro adolescentes negros moradores das periferias urbanas buscam se construir como homens, fugindo dos modelos ou expectativas de masculinidades negras essencializadas pelo senso comum. Ao longo das entrevistas eles se mostraram bastante conscientes do plano de futuro que almejavam e que os modelos de masculinidade que lhes foram mostrados em casa não serviam como referência e que cada um ao seu modo não queria fazer parte de estatísticas como baixa escolaridade, desemprego, malandragem, entre outras.

Neste sentido, questões que foram evidenciadas entre jovens negros da mesma região (SILVA JUNIOR 2014; SILVA JUNIOR & BORGES 2018) não surgiram nas entrevistas. Como exemplo, a preocupação com a virilidade, em fabricar uma masculinidade discursiva centrada no falo não ficou evidente entre estes adolescentes. A proximidade com a violência, participação em brigas, o gosto por atividades radicais e o medo da polícia também não apareceu nas conversas. Em relação à consciência sobre a existência do racismo, todos sabem que existe que não é fácil ser “preto,

pobre e favelado na sociedade” nas palavras de Alex. No entanto, por não frequentarem sozinhos diversos espaços de socialidade como *shoppings*, cinemas não possuem memórias recentes de vivência desta violência.

É relevante destacar que estes garotos, diferente dos outros das pesquisas anteriores, apesar de suas histórias de vida e das dificuldades enfrentadas, buscam viver suas vidas de acordo com as idades cronológicas. É obvio que o diferencial desta pesquisa para as outras se encontra na faixa etária, apesar de entrevistar alunos do 9º ano de escolaridade, os entrevistados anteriores possuíam entre 15 e 17 anos e estes 13 e 14 anos. No entanto, este diferencial na faixa etária é importante para apontar outras possibilidades de perceber a trajetória de crianças e adolescentes negros nas escolas, o que pode permitir pensar em políticas de educação para eles. Principalmente, no processo de formação de professores/as que precisam discutir a escolarização de meninos negros.

Em relação aos sonhos de futuro, todos planejam investir nos estudos para poderem ingressar no Ensino Médio em uma Escola Federal e posteriormente em uma Universidade pública. Em relação à possibilidade de no futuro constituírem famílias, todos, cada um a sua maneira, gostaria de construir uma família diferente do modelo que vivem:

— *“Eu quero poder acompanhar meus filhos crescerem, poder participar da vida deles. Quero que saibam que possuem um pai”* disse Alberto.

Ao mesmo tempo, José pontua a importância do cuidado, carinho e afeto *“quero que meus filhos sintam o amor de pai, que não tenham lembranças ou experiências de um pai bêbado ou violento”*.

Em busca de uma finalização provisória, espero que este artigo, como ato de problematização, possa vir a contribuir para uma maior compreensão sobre juventudes negras e para estudos no campo da Educação, favorecendo uma criação de políticas de educação e socialização que permitam que estes jovens se constituam como homens negros possuidores de oportunidades e de responsabilidades consigo e com os outros. No entanto, é relevante destacar que esta pesquisa apresentou histórias de vidas de adolescentes negros moradores de um local e inseridos em um contexto específico.

Outras histórias podem ser apreendidas em outros contextos. No entanto, defendo o argumento de que este estudo pode abrir possibilidades para reflexões sobre processos de construção de múltiplas masculinidades negras e, sobretudo, a esperança de que outros adolescentes percebem todas as dificuldades e limitações de ser homem negro no Brasil e buscam caminhos, principalmente, via escolarização para construir seus futuros tentando fugir das armadilhas de um presente fácil.

Referências

ARTES, A. (2021). *Abandono escolar e a pandemia no Brasil: efeitos nas desigualdades escolares*.

Disponível em: <https://www.fcc.org.br/fcc/educacao-pesquisa/abandono-escolar-e-a-pandemia-no-brasil-efeitos-nas-desigualdades-escolares/>

Acesso em: 15/02/2024.

CAETANO, M. & SILVA JUNIOR, P.M. (Orgs.) (2018). *De guri a cabra macho: masculinidades no Brasil*. Rio de Janeiro, Lamparina.

CERQUEIRA, D. & BUENO, S. (2024). *Atlas da violência 2024*. Brasília, Ipea; FBSP.

CONNELL, R.W. (2000). *The men and the boys*. Berkeley, The University of California Press.

_____ (2016). *Gênero em termos reais*. São Paulo: nVersos.

CRENSHAW, K.W. (2004). "A interseccionalidade na discriminação de raça e gênero". In: V.V.A.A. *Cruzamento: raça e gênero*. Brasília, DF, Unifem.

HIROMI, F. & GOIS, A. (2019). "Evasão maior entre meninos requer atenção". *Aprendizagem em foco* n° 56, out.

MELO, W. (2022). "Masculinidades negras e Educação: entre passados e futuros". In: CAMILO, V. & SILVA JUNIOR, P.M. (Org.) *Masculinidades negras: novos debates ganhando forma*. São Paulo: Ciclo Continuo Editorial: 135-148.

PINHO, O. (2004). "A guerra dos mundos homossexuais: resistências e contra-hegemonia de raça e gênero". In: RIOS, L.P.; ALMEIDA, V.; PARKER, R.; PIMENTA, C. & JUNIOR, V.T. (Orgs.). *Homossexualidade, produção cultural, cidadania e saúde*. Rio de Janeiro: ABIA.

QUIJANO, A. (2001). "Colonialidad del Poder, Globalización y Democracia. Tendencias básicas de nuestra época: globalización y democracia", *Cuadernos* (Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual), vol. 1. Caracas: Ministerio de Relaciones Exteriores / Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual: 25-61.

SILVA JUNIOR, P.M. (2014). *Quando as questões de gênero, sexualidades, masculinidades e raça interrogam as práticas curriculares: um olhar sobre o processo de co/construção das identidades no cotidiano escolar*. (Tese de Doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

SILVA JUNIOR, P.M. & BORGES, L.C. (2018). “Adolescentes negros moradores das periferias urbanas do Rio de Janeiro: entre escola, gênero, masculinidades, raça, violência e vivências”. *Revista Latino Americana de Geografia e Gênero*, Ponta Grossa, v. 9, n. 1: 3-21.

SILVA JUNIOR, P.M. & MELGAÇO, M.P. (2020). “Bigodinfinito, cabelin na régua”: O corte de cabelo ‘na régua’ na construção das subjetividades dos jovens negros. *Revista Textura*, v. 22, n. 50, abr/jun.: 309-329.

SILVA JUNIOR, P.M. (2024). “Masculinidades e paternidades negras: o que dizem os que dizem os futuros pais pretos”. In: OLIVEIRA, E. A. & OLIVEIRA, J.G. (Org.). *Leituras contemporâneas em gênero e sexualidades*. 1. ed. – Campinas, SP, Pontes Editores: 215-228.

SOUSA, D. (2022). “Constrangendo pela raça: homens negros gays na trama do genocídio e das masculinidades”. In: CAMILO, V. & SILVA JUNIOR, P.M. (OrgS.) *Masculinidades negras: novos debates ganhando forma*. São Paulo: Ciclo Continuo Editorial: 55- 76.

SPINDOLA, T. & SANTOS, R.S. (2003). “Trabalhando com história de vida: percalços de uma pesquisa(dora?)”. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, São Paulo, v. 37, n. 2: 119-126.

VIGOYA, M.V. (2018). *As cores da masculinidade: experiências interseccionais e práticas de poder na nossa América*. Rio de Janeiro, Papeis Selvagens.

Sobre o Autor

Paulo Melgaço da Silva Junior é Professor colaborador no Programa de Ensino das Artes Cênicas na UNIRIO; Vice-Diretor, Professor e Pesquisador na Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, pertencente a Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro e Professor da Educação Básica na rede pública municipal de Duque de Caxias. Possui pós-doutorado e doutorado em Educação pela UFRJ. É autor e organizador de diversos livros, capítulos de livros e artigos, dentre eles: *Mercedes Baptista: a dama negra da dança* (2021); *Masculinidades negras: novos debates ganhando formas* (2022), organizado com Vandellir Camilo; *Caminhos para uma educação antirracista: teorias e práticas docentes* (2023) organizado com João José do Nascimento, e *Masculinidades e paternidades negras: o que dizem os pais os futuros possíveis pais pretos?* (2024).